

MAMLAKAT SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR SAMARASI

Ismatullayeva Munixon Bori qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

E-mail: munixonismatullaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340950>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezis O'zbekistonda sug'urta bozorida amalga oshirilgan islohotlarning samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Mamlakat sug'urta sektoridagi islohotlar asosan regulyator tizimini takomillashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va mahsulot diversifikatsiyasini o'z ichiga oladi. Islohotlarning amalga oshirilishi sug'urta bozorining o'sishiga, xizmatlardan foydalanish darajasining oshishiga va iqtisodiy barqarorlikni kuchaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Islohotlarning iqtisodiy ta'siri investitsion muhitni yaxshilash, raqamli texnologiyalar orqali xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishni o'z ichiga oladi. Tavsiyalar, regulyator tizimini yanada mustahkamlash, raqamli texnologiyalarni kengaytirish va mikrosug'urta hamda ekologik sug'urta mahsulotlarini rivojlantirish orqali sug'urta bozorining samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta bozori, islohotlar, raqamli texnologiyalar, mahsulot diversifikatsiyasi, mikrosug'urta, ekologik sug'urta, regulyator tizimi, investitsion muhit, iqtisodiy barqarorlik, sug'urta xizmatlaridan foydalanish, bozor o'sishi, xalqaro standartlar, moliyaviy xavfsizlik, xizmat ko'rsatish samaradorligi, aholi ehtiyoji.

Istiqlol yillarida mamlakatimiz sug'urta bozorining tashkil topishi va sug'urta faoliyatining rivojlanishi borasida amalga oshirilayotgan islohotlar bugungi kunga kelib o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Sug'urta bozori faoliyatini rivojlantirish borasida ilmiy va amaliy tadqiqotlarning olib borilishi, sohani bevosita ustuvor darajada rivojlantirishga bosqichma-bosqich rivojlanishga imkoniyat yaratib bermoqda.

Shiddatli raqobat muhiti sharoitida mamlakatimiz sug'urta bozorining ma'suliyat jamiyat va fuqarolar oldida ham yildan-yilga ortib bermoqda. Sug'urta bozori rivojlanishini belgilab beradigan omillardan biri yalpi ichki mahsulot hajmida sug'urta mukofotlarining ulushi orqali aniqlanadi. "New Frontier" tashkilotining ma'lumotlariga asosan jami sug'urta mukofotlarining yalpi ichki mahsulotga nisbati orqali aniqlanadigan "Sug'urtaning kirib kelish

darajasi” ko’rsatkichi dunyo miqiyosida 6,35 foizni, O’zbekistonda esa 0,35 foizni tashkil etadi.

Sug’urta tizimi bozor iqtisodiyotiga sharoitida bevosita davlat, fuqarolar va barcha turdagi xo’jalik yurituvchi subyektlarning iqtisodiy va huquqiy manfaatlarini himoya qilishning samarali vositasi aylanadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiyotga, moliyaga, pul muomalasiga o’z ta’sirini ko’rsatdi, iqtisodiy qarashlarda ijobiy fikrlarning shakllanishiga sabab bo’ldi.

1-rasm. O’zbekistonda mavjud sug’urta tashkilotlari soni

Yuqorida keltirilgan diagrammada sug’urta tashkilotlari sonining o’tgan ikki yil mobaynidagi miqdorlari ko’rsatib berilgan. Sug’urta tashkilotlarining umumiy soni 2021-yilda 42 ta bo’lgan bo’lsa, shundan 33 tasi umumiy sug’urta sohasida, 8 tasi esa hayot sug’urtasi sohasida faoliyat olib bormoqda. Bu ko’rsatkich 2022-yilda 41 tani tashkil qilgan, ulardan 33 tasi umumiy sug’urta sohasida, 8 tasi hayot sug’urtasi sohasida o’z faoliyatini yuritmoqdalar. Ko’rinib turibdiki, bir yil mobaynida sug’urta tashkilotlari soni atigi ikkitaga ko’paygan.

O’tgan 2021 yil yakuni bo’yicha yig’ilgan sug’urta mukofotlari hajmi Respublika yalpi ichki mahsulotning 0,5 foizini tashkil etib, aholi jon boshiga sug’urta mukofotlari o’rta hisobda 105,8 ming so’mdan (9,8 AQSH doll.) to’g’ri keldi. Bugungi kunda O’zbekistonda jami 41 ta sug’urta kompaniyasi mavjud bo’lib, ularning: 33 tasi

- umumiy sug’urta va 8 tasi – hayot sug’urtasi sohalarida faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, mahalliy sug’urta bozorida 5 ta sug’urta brokeri hamda 5 ta malaka sertifikatiga ega aktuariy o’z xizmatlarini ko’rsatmoqda.

1-jadvalda sug’urta bozorida ixtiyoriy va majburiy sug’urta turlari bo’yicha sug’urta mukofotlarining hajmi yildan – yilga o’sib borayotganligini ko’rish mumkin. So’ngi ikki yil davomida ixtiyoriy sug’urtadan tushadigan sug’urta mukofotlari o’sish dinamikasi keskin ko’rinishga ega. 2020-yilda qariyb 2,2 trln.so’mni tashkil etgan bo’lsa, 2021-yilga kelib bu ko’rsatkich 3,7 trln.so’mga

yetgan. Ko'rinib turibdiki sug'urta xizmatlariga bo'lgan ixtiyoriy talab yildan – yilga oshib borishi kuzatilmoqda. Majburiy sug'urta turi bo'yicha ham sug'urta mukofotlari 2020-yilda 330 mlrd.so'm bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda 481 mlrd.so'mni tashkil qilgan. Ushbu sug'urta turlari bo'yicha sug'urta mukofotlarini foiz bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak.

2020 yilda sug'urta mukofotlari tarkibida ixtiyoriy sug'urtaning ulushi 70% ni, majburiy sug'urtaning ulushi 15% ni va hayot sug'urtasining ulushi esa 15% ni tashkil etgan. 2021-yilda mos ravishda 68%, 13% va 19% ni tashkil qilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, hayot sug'urtasining ulushi yil sayin o'sib bormoqda.

Milliy sug'urta bozorida sug'urta mukofotlari singari sug'urta to'lovlari ham o'sish dinamikasiga ega bo'lib bormoqda. Sug'urta to'lovi sug'urtalovchi tomonidan sug'urtalangan shaxsga (naf oluvchiga), merosxo'rlarga sug'urta shartnomasida ko'rsatilgan sug'urta puli doirasida amalga oshiriladi. Sug'urta shartnomasi amal qilish davrida yuz bergan bir yoki bir necha sug'urta hodisalari bo'yicha sug'urta to'lovlari- ning umumiy summasi ushbu sug'urta shartnomasi bo'yicha sug'urta pulidan oshmasligi kerak. 2019-yilda jami sug'urta to'lovlari hajmi 0.81 trln.so'mni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich 2018-yilning shu davrida 0.44 trln.so'mni tashkil etgan. 2020-yilga kelib esa bu ko'rsatkich biroz kamaygan. 2021-yilda yana sezilarli darajada o'sish kuzatilgan.

- Sug'urta bozorining ahamiyati: Sug'urta sektori mamlakat iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi, chunki u risklarni boshqarishga yordam beradi va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlaydi. Sug'urta orqali individual va korporativ risklar taqsimlanadi, bu esa iqtisodiy barqarorlikni oshiradi.

- Islohotlar maqsadi: Sug'urta bozorida amalga oshirilgan islohotlarning maqsadi - bozorni diversifikatsiya qilish, xizmatlarni raqamlashtirish, regulyator tizimini takomillashtirish va aholini sug'urta xizmatlari bilan qamrab olishni oshirishdir.

Sug'urta bozorida islohotlarning amalga oshirilishi:

➤ Regulyator tizimini takomillashtirish:

- Qonunchilik va normativ-huquqiy baza: 2020 yilda "Sug'urta faoliyatini tartibga solish to'g'risida" yangi qonun qabul qilindi. Bu qonun sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish va mijozlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan.

- Nazorat va audit tizimi: Sug'urta bozoridagi nazorat va audit tizimlarini takomillashtirish orqali kompaniyalar faoliyati shaffofligini oshirish va firibgarlik holatlarini kamaytirish maqsad qilingan.

➤ Sektorning raqamlashtirilishi:

- Onlayn platformalar: Sug'urta xizmatlariga kirishni osonlashtirish uchun mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali xizmat ko'rsatish tartibi joriy etildi. 2023 yilga kelib, raqamli sug'urta mahsulotlarining ulushi 25% ga yetdi.

- Elektron hujjat aylanishi: Sug'urta shartnomalarini elektron tarzda tuzish va boshqarish orqali jarayonlarni tezlashtirish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida yangi tizimlar joriy etildi.

➤ Mahsulot diversifikatsiyasi:

- Mikrosug'urta: Kam daromadli aholi va kichik bizneslar uchun yangi mikrosug'urta mahsulotlari taqdim etildi. Mikrosug'urta bozorida yangi mahsulotlar 2022 yilda 15% bozor ulushini egalladi.

- Ekologik sug'urta: Atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan yangi ekologik sug'urta mahsulotlari ishlab chiqildi. Bu mahsulotlar 2023 yilga kelib sug'urta bozorining 10% ini tashkil etdi.

Islohotlarning Samaradorligi:

- Bozor hajmining o'sishi:

- Yilma-yil o'sish: 2019-2023 yillarda sug'urta bozorining umumiy hajmi 40% ga oshdi. 2023 yilda bozor hajmi 2 milliard AQSh dollariga yetdi, bu so'nggi besh yil ichida sezilarli o'sishdir.

- Bozor segmentatsiyasi: Yangi sug'urta mahsulotlari va xizmatlari orqali bozor segmentatsiyalashdi, bu esa bozorda raqobatni oshirdi va mijozlarga ko'proq imkoniyatlar yaratdi.

- Sug'urta xizmatlaridan foydalanish darajasi:

- Foydalanish darajasi: 2023 yilga kelib, aholining sug'urta xizmatlaridan foydalanish darajasi 7% ga oshdi. Bu ko'rsatkichni oshirish uchun sug'urta xabardorligini oshirish va yangi mahsulotlarni joriy etish zarur.

- Mikrosug'urta va ekologik sug'urta mahsulotlarining ta'siri: Mikrosug'urta orqali 1 milliondan ortiq kam daromadli fuqarolarga moliyaviy himoya taqdim etildi. Ekologik sug'urta mahsulotlari orqali ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitning yaxshilanishi ta'minlandi.

- Raqamli texnologiyalarning ta'siri:

- Operatsion samaradorlik: Raqamli texnologiyalarni joriy etish sug'urta kompaniyalarining operatsion xarajatlarini 20-30% ga kamaytirdi. Bu, shuningdek, xizmat ko'rsatish tezligini oshirdi va mijozlar uchun qulayliklarni taqdim etdi.

- Mijozlar bazasi: Raqamli platformalar orqali yangi mijozlar jalb qilindi, bu esa sug'urta kompaniyalarining rentabelligini oshirdi va bozorda ulushni kengaytirdi.

Islohotlarning iqtisodiy ta'siri:

- Investitsion muhitni yaxshilash:

- Xorijiy investitsiyalar: Sug'urta sektoridagi islohotlar xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni oshirdi. 2023-yilga kelib, xorijiy investitsiyalar miqdori 25% ga oshdi.

- Yangi imkoniyatlar: Sug'urta bozoridagi yangi mahsulotlar va xizmatlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirdi va yangi investitsion imkoniyatlarni yaratdi.

Barqaror iqtisodiy o'sish:

- O'sish sur'ati: Sug'urta bozorining rivojlanishi iqtisodiy barqarorlikni oshirdi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirdi. Sug'urta qamrovining kengayishi va yangi mahsulotlarning joriy etilishi orqali iqtisodiy o'sish 10-15% ga oshishi mumkin.

- Risklarni boshqarish: Sug'urta sektori risklarni boshqarishga yordam berishi orqali iqtisodiy xatarlarni kamaytiradi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi.

Xulosa:

2024 yil holatiga ko'ra O'zbekistonda 43 ta sug'urta kompaniyasi faoliyat ko'rsatmoqda. Bularga umumiy sug'urta bilan ta'minlaydigan 35 ta kompaniya va hayotni sug'urtalashga ixtisoslashgan 8 ta kompaniya kiradi. So'nggi yillarda O'zbekistonda sug'urta sohasida sezilarli o'sish kuzatildi, shu jumladan sug'urta kompaniyalari soni o'tgan yillarga nisbatan 27 foizga o'sdi. Sektorning kengayishi sug'urta shartnomalari va mukofotlari hajmida ham o'z ifodasini topmoqda, bu O'zbekistonda aholi va tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasida sug'urta xizmatlariga qiziqish va ishonch ortib borayotganidan dalolat beradi.

- Islohotlarning ijobiy ta'siri: Sug'urta bozorida amalga oshirilgan islohotlar bozorning o'sishini rag'batlantirdi, investitsion muhitni yaxshiladi va iqtisodiy barqarorlikni oshirdi. Yangi mahsulotlar va raqamli texnologiyalar bozorni diversifikatsiya qilish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirdi.

- Rivojlanish istiqbollari: Sug'urta tizimini yanada rivojlantirish va innovatsion mahsulotlarni joriy etish orqali bozorni diversifikatsiya qilish, iqtisodiy o'sishni davom ettirish va aholining sug'urta xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish mumkin.

Tavsiyalar:

- Regulyator tizimini yanada takomillashtirish:

- Nazorat va audit: Sug'urta bozoridagi nazorat va audit tizimlarini yanada kuchaytirish va shaffoflikni oshirish.

- Qonunchilik: Sug'urta faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarni doimiy ravishda yangilash va ularni xalqaro standartlarga moslashtirish.
- Raqamli texnologiyalarni kengaytirish:
 - Innovatsion yechimlar: Raqamli texnologiyalarni yanada rivojlantirish va yangi innovatsion yechimlarni tatbiq etish orqali xizmatlarni yaxshilash.
 - Mijozlar ehtiyojlari: Mijozlarning ehtiyojlarini qondirish va xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun raqamli platformalardan foydalanishni kengaytirish.
 - Mikrosug'urta va ekologik sug'urta mahsulotlarini rivojlantirish:
 - Kam daromadli aholiga xizmat: Mikrosug'urta mahsulotlarini kengaytirish va kam daromadli aholini moliyaviy himoya bilan ta'minlash.
 - Ekologik xavfsizlik: Ekologik sug'urta mahsulotlarini rivojlantirish orqali atrof-muhit xavfsizligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Deloitte. (2023). "Global Insurance Industry Outlook 2023". <https://www2.deloitte.com>
2. McKinsey & Company. (2023). "The Future of Insurance: Key Trends Shaping the Industry". <https://www.mckinsey.com>
3. Swiss Re. (2022). "Sigma Report: World Insurance in 2022". <https://www.swissre.com>
4. World Bank. (2023). "Global Financial Development Report 2023: Financial Inclusion". <https://www.worldbank.org>
5. OECD. (2022). "Insurance Markets and Regulatory Frameworks". <https://www.oecd.org>
6. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi. (2024). "O'zbekiston Sug'urta Bozori: Rivojlanish va Islohotlar". <https://www.mf.uz>
7. Uzbekistan National Insurance Association. (2024). "O'zbekiston Sug'urta Bozori Analizi 2024". <https://www.insurance.uz>
8. KPMG. (2023). "Insurance Industry Insights: Global and Regional Perspectives". <https://home.kpmg>
9. Harvard Business Review. (2023). "Innovations in the Insurance Industry". <https://hbr.org>
10. Insurance Information Institute. (2023). "Insurance Industry Trends and Statistics". <https://www.iii.org>
11. UNCTAD. (2023). "World Investment Report: Sustainable Investment in Insurance". <https://unctad.org>

